

Bekbauliyeva A.*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau***СПОСОБЫ НАГНЕТАНИЯ В ПЛАСТ СУХОГО ГАЗА САЙКЛИНГ-ПРОЦЕССОМ****Бекбаулиева А.А.***к.т.н., доцент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау***Abstract**

The article considers the cycling process - a method of developing gas condensate deposits with the maintenance of reservoir pressure by re-injecting gas into the productive horizon. At the same time, gas produced at this field is used, after high-boiling hydrocarbons are extracted from it. The maintenance of reservoir pressure prevents the release of high-boiling hydrocarbons forming the gas condensate in the productive horizon due to retrograde condensation.

Аннотация

В статье рассматривается сайклинг-процесс – способ разработки газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления посредством обратной закачки газа в продуктивный горизонт. При этом используется газ, добываемый на данном месторождении, после извлечения из него высококипящих углеводородов. Поддержание пластового давления препятствует происходящему вследствие ретроградной конденсации выделению в продуктивном горизонте из пластового газа высококипящих углеводородов, образующих газовый конденсат.

Keywords: gas condensate field, cycling process, dry gas, hydrocarbon**Ключевые слова:** газоконденсатное месторождение, сайклинг-процесс, сухой газ, углеводород.

Известно, что на отечественных месторождениях разработка газоконденсатных залежей осуществляется в режиме истощения пластовой энергии. Такой режим ведет к потере определенных, нередко значительных, объемов углеводородного конденсата, поскольку растворенный в пластовом газе газоконденсатных залежей углеводородный конденсат при снижении пластового давления выпадает из газовой фазы. Осаждаясь в пласте, он становится полностью или частично неподвижным [1].

Разработка газоконденсатного месторождения может осуществляться в режиме истощения или с поддержанием пластового давления. Газоконденсатные месторождения разрабатываются в *режиме истощения пластовой энергии* при небольшом содержании конденсата в газе (с содержанием конденсата до 200 - 300 г/м³), когда для дополнительного извлечения конденсата поддерживать давление в месторождении нецелесообразно, т.е. не рентабельно. Второй метод основан на поддержании пластового давления близко или выше давления начала конденсации. В этом случае коэффициент извлечения конденсата будет стремиться к коэффициенту газоотдачи (75-90 %).

Сайклинг-процесс – способ разработки газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления благодаря обратной закачки «сухого газа» в продуктивный горизонт.

Сайклинг-процесс позволяет интенсифицировать текущую добычу углеводородного сырья, увеличивать степень извлечения углеводородов путем поддержания пластового давления. Сайклинг-

процесс применяется в случае, когда имеется возможность консервации запасов газа данного месторождения в течение определённого времени. В зависимости от соотношения объёмов закачиваемого и добытого газов различают полный и частичный сайклинг-процесс [2].

В первом случае в пласт закачивают весь добываемый на месторождении газ после извлечения из него углеводородов C₅+В. Вследствие этого объёмы добычи газа, приведённые к пластовым условиям, превышают объёмы его закачки в пласт, поддерживать начальное пластовое давление не удаётся и оно снижается на 3-7%. Поэтому если давление начала конденсации пластовой смеси примерно равно начальному пластовому давлению в залежи, то в продуктивном пласте происходит частичная конденсация высококипящих углеводородов. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата из пласта при полном сайклинг-процессе достигает 70-80%. Для поддержания пластового давления на начальном уровне уменьшение объёма закачиваемого газа компенсируют за счёт привлечения газа из других месторождений.

При *частичном сайклинг-процессе* в пласт закачивают часть добываемого газа. Соотношение объёмов закачанного и отобранного газов составляет 60-85%. В этом случае снижение пластового давления может достигать 40% от начального, однако большая часть высококипящих углеводородов остаётся в пластовом газе. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата при частичном сайклинг-процессе 60-70%. Закачка в пласт сухого газа сайклинг-процесс представлена на рисунок 1.

Сайклинг-процесс

Рисунок 1 – Закачка в пласт сухого газа (сайклинг-процесс)

Полный и частичный сайклинг-процессы могут проводиться сразу после ввода месторождения в эксплуатацию, а также в случае разработки его в течение некоторого времени в режиме истощения. Однако чем позже начинается реализация сайклинг-процесса, тем ниже коэффициент конденсатоотдачи пласта. Целесообразность применения сайклинг-процесса определяется экономической эффективностью, достигаемой за счёт дополнительной добычи конденсата (по сравнению с разработкой месторождения в режиме истощения). Как правило, сайклинг-процесс осуществляется на месторождениях с начальным содержанием конденсата в пластовом газе свыше 200 г/м^3 . Эффективность применения сайклинг-процесса определяется также степенью изменения проницаемости продуктивного горизонта по вертикали. Для месторождений с высокой степенью неоднородности пласта-коллектора сайклинг-процесс может оказаться малоэффективным даже при большом содержании конденсата в газе. Полный сайклинг-процесс рекомендуется применять на месторождениях, пластовые смеси которых имеют крутые изотермы пластовых потерь конденсата. В этом случае даже небольшое снижение пластового давления приводит к значительным потерям конденсата в пласте. Частичный сайклинг-процесс осуществляется на месторождениях, пластовые смеси которых имеют пологие кривые изотерм пластовых потерь конденсата; тогда при снижении пластового давления на 30-40% от начального из пластового газа выделяется до 20% конденсата, а оставшийся в пластовом газе конденсат извлекается вместе с газом на поверхность. Выпавший ранее в продуктивном горизонте конденсат может быть частично извлечён из пласта за счёт его испарения при прохождении над ним свежих порций газа, нагнетаемого в пласт. Выбор варианта сайклинг-процесса, в т.ч. и соотношения объёмов закачанного и отобранного газов, проводится в результате технико-экономических расчётов, учитывающих также особенности месторождения, потребности данного региона в природном газе и конденсате. При осуществлении сайклинг-процесса для увеличения коэффициента охвата пласта нагнетаемым газом эксплуатационные и нагнетательные скважины размещают, как правило, в виде кольцевых батарей, расположенных на максимально большом расстоянии друг от друга. Так как приёмистость нагнетательных сква-

жин зачастую превышает производительность эксплуатационных, число нагнетательных скважин на месторождении в 1,5-3 раза меньше числа эксплуатационных [3].

На газоконденсатных месторождениях обратная закачка газа сепарации (осушенного газа) применяется для максимального увеличения добычи жидких углеводородов. На Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении ведётся добыча газа, конденсата и нефти, а также осуществляется процесс нагнетания газа в пласт для поддержания пластового давления. При этом используется газ, добываемый на данном месторождении (а в случае необходимости — из других месторождений), после извлечения из него высококипящих углеводородов (C_5+B). Поддержание пластового давления препятствует происходящему вследствие ретроградной конденсации, т.е. выделению в продуктивном горизонте из пластового газа высококипящих углеводородов, образующих газовый конденсат (который в противном случае является практически потерянными).

Разработка КНГКМ месторождения планируется вести с процессом рециркуляции газа в газоконденсатную часть залежи. Первоначальный уровень нагнетания составляет около $6,0 \text{ млрд. м}^3/\text{год}$.

Основными элементами технологической схемы закачки газа высокого давления являются источник газоснабжения, газопровод низкого давления, компрессорная станция нагнетания газа, холодильный компрессор, сепаратор (маслоотделитель), манифольд нагнетания, газопровод высокого давления, выкидные линии, нагнетательные скважины [2].

При этом осуществляются осушка газа перед компремированием, охлаждение газа компремирования, распределение газа по скважинам. Компрессорная станция нагнетания газа основана на использовании компрессорных ниток модульного типа. Каждая компрессорная линия оборудована трехступенчатым центробежным компрессором, работающим от газовой турбины. Применяются высокопроизводительные центробежные компрессоры, выполненные по схеме «баррель». На второй и третьей ступенях сжатия рабочие колеса установлены по схеме «спина к спине» для разгрузки от осевых сил. Концевые уплотнения валов масляного типа с плавающими кольцами. Для обеспечения требуемого перепада масло-газ использованы гидравлические регуляторы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема установки для сайклинг-процесса:

- 1 – газопровод; 2 – колонны ГПЗ; 3 – пылеуловитель;
 4, 8 – фильтры-сепараторы; 5 – газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-6,3/100;
 6, 9, 12 – газоохладители; 7 – турбокомпрессорный агрегат ТКА-Ц-16/50;
 10 – блок регенерации; 11 – абсорбер; 13 – маслоотделитель; 14 – манифольд;
 15 – газоносный пласт

Газонагнетательная сеть спроектирована для максимальной подачи газа 11 млрд.м³/год, с увеличением закачки газа в зависимости от профиля добычи. Система спроектирована для закачки кислого газа. С КСНГ по пяти коллекторным линиям нагнетания газ доставляется при давлении 55,0 МПа к выкидным линиям. К каждой коллекторной линии подключены от 5 до 7 нагнетательных скважин. К каждой выкидной линии подключена одна нагнетательная скважина.

Технологический режим работы нагнетательной скважины обуславливается давлением нагнетания (устьевое давление работающей скважины 70 МПа), репрессией на пласт, зависящей от текущего пластового давления, коллекторскими свойствами пласта, и оценивается приемистостью скважины. Давление нагнетания определяется исходя из величины проектируемого давления на выкиде компрессорной станции, которое составляет 55,0 МПа. Потери давления на трение в коллекторных и выкидных линиях составляют не более 5,0 МПа при приемистости скважин 1,1 млн.м³/сут. Максимально допустимое забойное давление нагнетательной скважины ограничивается давлением гидроразрыва пласта, которое оценивается 65,0 МПа. Забойное давление скважины рассчитано по заданному давлению на устье и приемистости скважины, которое складывается из устьевого давления и давления столба газа за вычетом потерь давления на трение.

Репрессия на пласт определяется текущим пластовым давлением. В зависимости от темпов отбора газа с каждой скважины текущее пластовое давление на различных участках месторождения значительно отличается друг от друга. В центре газоконденсатной залежи расположена батарея нагнетательных скважин, на периферии – батарея эксплуатационных скважин. Режим пласта – газовый, течение газа изотермическое. Движение газа

описывается линейным законом. Считаем плотности закачиваемого и сырого газа практически одинаковыми, контакт сухого и сырого газа – вертикальной плоскостью [4].

Выводы:

Следует отметить, что немаловажным фактором к переходу к новому методу разработки газоконденсатных месторождений является экологическая эффективность, заключающаяся в сокращении выбросов парниковых газов.

Необходимо как можно быстрее уходить от традиционного метода разработки скважины (метод истощения) в сторону инновационного – сайклинг-процесса. Для этого перехода правительство должно создать все необходимые условия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гуревич Г.Р., Соколов В.А., Шмыгля П.Т. Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления. М.: Недра, 1976 г.
2. Назарова Л.Н. Теоретические основы разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений / Л.Н. Назарова, М.: Изд-во РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина. -2006 г. – 444 с.
3. Технология использования сжатых газов: курс лекций / составитель Г.А. Бондаренко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2011 г. – 275с.
4. Закиров С.Н. Повышение газо-, нефте- и конденсатоотдачи продуктивных пластов // Газовая промышленность. -1997 г. -№ 7 с. 82-85
5. Абасов М.Т., Аббасов З.Я., Джалалов Г.И., Фейзуллаев Х.А., Гамидов Н.Н, Рзаева В.Г. Проблемы повышения производительности газоконденсатных скважин на поздней, стадии разработки месторождения // Геология нефти и газа. 2003 г. - № 3. -С.48-52.